

TUPROQLAR TARKIBIDAGI OG‘IR METALLARNING ZARARLI TA‘SIRINI BENTONIT YORDAMIDA KAMAYTIRISH

Meyliyev Samandar Abdiquorovich

Toshkent davlat Agrar universiteti akademik litseyi bosh o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19351617>

***Annotatsiya.** Maqolada “Olmaliq tog‘-kon metallurgiya kombinati” AJ (Aksionerlik jamiyat) ga tegishli sanoat chiqindilari bidan ifloslangan tuproq sharoitlarida og‘ir metallarning miqdorlari ruxsat etilgan me‘yorlardan bir necha bor oshganligi aniqlangan. Ushbu tuproq sharoitlariga agroruda bentonit o‘g‘itidan qo‘llanilganda tuproq tarkibidagi og‘ir metallarning harakatchan shakllarini kamayishi tajribalar asosida isbotlandi.*

***Kalit so‘zlar:** tuproq, bentonit, REM (ruxsat etilgan me‘yor) “Olmaliq tog‘- kon metallurgiya kombinati” AJ (Aksionerlik jamiyat).*

Kirish

Atrof-muhit antropogen ta‘sirilar natijasida turli toksik birikmalar bilan ifloslanishi har yili barqaror o‘shib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida tuproq — o‘simlik tizimida zararli va zaharli moddalarning to‘planishiga, ekotizimlarning biopotensialining keskin pasayishiga va oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishiga sabab bo‘ladi. Tuproq tarkibida og‘ir metallarning konsentratsiyasi REMdan yuqori bo‘lishi mikrobiotaning fiziologik faolligiga, tuproq dinamikasiga va unumdorligiga salbiy ta‘sir qiladi, natijada oziq - ovqat zanjiri bo‘ylab, inson va hayvonlar salomatligiga salbiy ta‘sir qiladi.

Sanoat chiqindilari, ayniqsa og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqlarning toksikligini kamaytirish, unumdorligini oshirish, o‘simliklarda og‘ir metallarni to‘planishini kamaytirish va hosildorligini oshirishda organik, biologik o‘g‘itlarni va turli xil mikro organizmlarning rolini o‘rganishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Antropogen manbalardan tuproqqa qo‘shilgan og‘ir metallar odatda ko‘proq harakatchan shaklda bo‘lganligi sababli, ular oson o‘simlik mahsulotlariga o‘tadi. Bu esa, odam va hayvonlarning o‘simlik mahsulotlari tarkibida konsentratsiyaini oshishiga olib keladi [1; 135–138-b.].

Tuproqning antropogen degradatsiyasi hozirgi kunning asosiy ekologik muammolaridan biri bo‘lib, o‘simlik-tuproq tizimida ekotoksikantlarning to‘planishi, barqarorlik va hosildorlikning pasayishiga sabab bo‘ladi [2; 4–5-b.].

Tuproq minerallari va gumus moddalar yer ekotizimlarida elementlarning birikmalarini harakatchanligi va biologik xususiyatlarini nazorat qiluvchi eng muhim xususiyatlarga ega [3; 52–60-b.].

Tadqiqot materiallari va uslublari.

Toshkent viloyati «Olmaliq kon metallurgiya kombinati» AJ Iste‘mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasiga qarashli qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ekin maydonlarini, Toshkent viloyatining “Nurobod” IES, Olmaliq kon metallurgiya zavodi va “Ohangaronsement” AJ zararli ta‘sirida 11-15 km radiusda joylashgan.

Ushbu hududlarda sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar tarqalgan bo‘lib, ozuqabop kuzgi

bug‘doy ekiladi. Tadqiqot obyekti sifatida agroruda bentonet o‘g‘itidan foydalaniladi.

Mahalliy xomashyolardan bentonitni fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash; dastlabki turli bentonitlar va kimyoviy hamda fizik modifikatsiyalangan bentonitlar asosida og‘ir metallardan zararsizlantiruvchi vositalar olish bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirildi.

Qayd etilganlardan kelib chiqib mazkur ishda odatdagi havo sharoitida quritilgan va zoldirli tegirmonda 0,1 mm o‘lchamgacha maydalangan Azkamar va Navbahor konlari bentonit gillaridan foydalanildi. Ularni kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1 - jadval.

Bentonitlarni kimyoviy tarkibi

№	Bentonit koni	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	MnO	Ca O	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	H ₂ O	CO ₂
1	Azkamar (Navoi)	50,34	0,73	15,21	5,67	2,3	0,03	4,7 6	2,31	2,3 6	0,13	1,4 8	5,4 2	3,4 1
2	Navbahor	46,06	0,39	8,78	3	4,33	0,27	12, 2	0,75	1,0 5	0,77	1,3 9	6	9,3 5

Tuproq tarkibidagi harakatchan shakldagi og‘ir metalni, o‘simlik o‘zlashtira olmaydigan shaklga o‘tkazish imkoniyatlarini aniqlash uchun tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan agroruda bentonet o‘rganildi.

Bentonit gillarini og‘ir metallarni o‘ziga bog‘lashini aniqlashdan oldin bentonit gillarini 150, 200, 250, 300, 400 va 500 °C haroratlarda termik ishlov berildi. Buning uchun bentonit namunalari mufel pechda qayd etilgan haroratlarda 2 soat davomida ushlab turildi so‘ng eksikatorida sovitildi.

Qayd etilgan moddalarni ya‘ni bentonit namunalari og‘ir metall ionlarini o‘ziga bog‘lash jarayonlari quyidagicha aniqlandi.

Tadqiqotda Toshkent viloyati hududida joylashgan “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ (Aksionerlik jamiyat)ning atrofidagi hududlari hamda kombinatning xo‘jalik hisobidagi qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtiriladigan tuproqlarni zararli moddalardan guminli moddalar yordamida dizaktivatsiyalash tadqiqotlari bajarildi.

Tuproq namunalari tanlash vegetatsiya davrining oxirida GOST 17.4.4.02-84 ga muvofiq amalga oshirildi [4; 20-b.].

Dala tajribaviy tadqiqotlar 3 qaytarilishda olib borildi. Har qaysi tajriba bo‘linmasi maydoni o‘lchami (100m×4,8 m) = 480 m², tajribaning jami maydoni – 5760 m².

Tuproqda og‘ir metallar miqdori (ICP–MS) 7500 Series qurilmasi yordamida “Induktiv bog‘langan plazma bilan atom emission usul va induktiv bog‘langan plazma bilan mass-spektral usul yordamida tog‘ jinslari, yer, tuproq va yer osti cho‘kindilari element tarkibini aniqlash” usullari yordamida aniqlandi [5; 719-p.].

Tuproqning ifloslanish darajasi REM va biokimyoviy elementlarining o‘zlashuvchanlik darajasini miqdorlari bilan xarakterlanadi.

$$K_{o'z} = \frac{C_{o'z}}{C_u} 100\%$$

$K_{o'z}$ – elementning o‘zlashuvchanlik darajasi.

C_u – tuprokdagi elementlarning umumiy miqdori.

$C_{o'z}$ – elementning suvda eruvchan shakllarining konsentratsiyasi [6; 1482-1487-b.].

Tahlil va natijalar.

Toshkent viloyati hududida joylashgan “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJning atrofidagi hududlari hamda kombinatning ho‘jalik hisobidagi qishloq ho‘jaligi ekinlari yetishtiriladigan hududlari tuproqlarini zararli moddalardan agroruda bentonet yordamida dizaktivatsiyalash tadqiqotlari bajarildi.

Tadqiqotlar davomida bentonitni og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqqa kam miqdorda kiritilishi, og‘ir metallarni suvda eruvchan shaklini kamayishiga olib kelishi aniqlandi.

2 - jadval

№	Variantlar	Pb	Cd	Zn	Cr	Ni	Cu	Co	
1	Umumiy	180	2,60	500	43,0	29,0	190,0	9,20	
	O‘zlashuvchan	6,0	0,084	25,0	4,10	3,70	25,0	0,640	
	K*	3,3	3,23	5,0	9,53	12,76	13,15	6,95	
5	TN ,1,5 gr bentonit	O‘zlashuvchan	1,60	0,047	21,0	1,40	2,80	19,0	0,430
	K*	0,89	1,80	4,2	3,25	9,65	10,0	4,67	
7	TN, 3 gr bentonit	O‘zlashuvchan	3,10	0,037	12,0	2,10	2,60	18,2	0,470
	K*	1,72	1,4	2,4	4,88	8,96	9,57	5,10	

Izoh 1: K*- metalning o‘zlashuvchanlik darajasi

100 gr tuproq namunasiga 0,1% - 1,5 ml bentonit qo‘shilganda og‘ir metallarni o‘zlashuvchanlik darajasi (K*) ya’ni suvda eruvchan shakllari Pb - 27 %; Cd - 44 %; Zn - 16 %; Cr - 66 %; Ni - 24 %; Cu - 24 %; Co - 33 % dan mos ravishda 3 gr qo‘shilishi Pb - 47,9 %; Cd - 56,6 %; Zn - 52 %; Cr - 49 %; Ni - 30 %; Cu - 27%; Co - 26,6 % gacha kamayishini ko‘rsatdi (2-jadvalga qarang).

Yuqorida qayd etilganidek og‘ir elementlar miqdori REM yuqori bo‘lgan tuproqqa turli miqdorlarda bentonitni kiritish og‘ir metallarni eruvchan shakllarini kamayishiga olib keladi.

Og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqqa tabiiy agrorudalardan bentonitni qo‘llanilishi zararli moddalarni o‘simliklar tomonidan o‘zlashtiruvchan shakldagi miqdorlarini kamaytiradi, ya’ni gumin kislotaning tuzlari o‘zlashuvchan shakldagi metall kationlari bilan reaksiyaga kirishib suvda va tuproq muhitida erimaydigan kompleks birikmalar hosil qiladi, ushbu kompleks birikmalar esa tuproqning fizik xolatiga ijobiy ta’sir etadi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqlarda agroruda bentonitning kam miqdorlari (1,5 va 3 gr/100 g tuproqqa) 100 gr tuproq namunasiga 1,5 gr bentonitqo‘shilganda og‘ir metallarni o‘zlashuvchanlik darajasi (K*) ya’ni suvda eruvchan shakllari agroruda bentonitlarni og‘ir metallar bilan zararlangan tuproqlarga qo‘llash og‘ir metallarni zararli ta’sirini kamaytiradi shu bilan birga, tuproq unumdorligini oshiradi va o‘simliklardan ekologik sof mahsulot olish imkoniyatini yaratadi. Bentonitni kam miqdorlari og‘ir metallar bilan zararlangan tuproqlarda yuqori dezaktivatsiya ta’siriga ega ekan.

Xulosa

1.Tadqiqot xududi atrofidagi tuproqlarda Pb, Sd, Zn, Cr, Nr, Cuva Co elementlari konsentratsiyalari ruxsat etilgan me’yorlaridan yuqori darajada ifloslanganligi aniqlandi.

2. Ayrim og‘ir metallar (Pb, Sd, Zn, Cr, Nr, Cu va Co) bilan ifloslangan tuproqlarda bentonitning kam miqdorlari (0,15 ml/100 g tuproqqa) yuqori dezaktivatsiyada ijobiy ta‘sir etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Коротченко И.С., Первышина Г.Г. Токсичное действие тяжелых металлов на морковь (*Daucuscarota L.*) сорта Марлинка // Вестник КрасГАУ. - 2010. - № 3. - С. 135–138.
2. Шпис Т.Э., Сарыкин В.Н., Даммер С.Н. Агроэкологический мониторинг окружающей среды на реперных участках // Плодородие. - 2008. - № 5. —С. 4–5.
3. Жеребцов С.И., Малышенко Н.В., Вотолин К.С., Андроханов В.А., Соколов Д.А. Гуминовые препараты: Связь структурно-группового состава и биологической активности // Вестн. Кузбасского гос. техн. ун-та. - 2018. - № 5. - С. 52–60.
4. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. - 25 с.
5. Asha Latha P., Sandeep Reddy S. Review on Bioremediation - Potential Tool for Removing Environmental Pollution // International Journal of Basic and Applied Chemical Sciences. – 2013. – ISSN: 2277-2073. P. 719
6. Cakmakci R., Donmez F., Aydın A., Sahin F. Growth promotion of plants by plant growth promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions // Soil Biol. and Biochem. – 2005. – Vol. 38. – P. 1482–1487. – DOI: 10.1016/j.soilbio.2005.09.019.